

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

JOFS

6-CON

ИЮНЬ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

Journal of Fundamental Studies

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-6>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-ўй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

Юридик фанлар

KABULOV Xojabay Aldashovich

*Qaraqalpoq davlat universiteti
dotsenti, yuridik fanlar nomzodi*

ABATBAEVA Gu'lzira

*Qaraqalpoq davlat universiteti
studenti*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8097052>

INSON HUQUQLARI MUHOFAZASINI KUCHAYTIRISH SOHASIDAGI KONSTITUTSIYAVIY ISLOHATLARNING YANGI BOSQICHI

ANNOTATSIYA

Maholada O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasida inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilishning konstitutsiyaviy, huquqiy asoslari, hamda kafolatlari bilan bir qatorda uning tashkiliy mexanizmlari, yaratilgan imkoniyatlar hamda jamiyat va davlat rivojlanishining strategik yo'nalishlari tahlil qilinib undagi ijobiy o'zgarishlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Inson huquqlari, yangi tahrirdagi konstitutsiya, qadr-qimmat, yashash huquqi, ijtimoiy adolat, strategik yo'nalishlar, huquqiy asoslari, murojaat qilish.

КАБУЛОВ Ходжабай Алдашович

*Каракалпакский государственный университет
доцент, кандидат юридических наук*

АБАТБАЕВА Гульзира

*Каракалпакский государственный университет
студент*

НОВЫЙ ЭТАП КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ УСИЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

АННОТАЦИЯ

В махале проанализированы конституционные, правовые основы и гарантии защиты прав и свобод человека, а также его организационные механизмы, созданные возможности и стратегические направления развития общества и государства.

Ключевые слова: права человека, Конституция в новой редакции, достоинство, право на жизнь, социальная справедливость, стратегические направления, правовые основы, апелляция.

KABULOV Khojabai Aldabovich*Karakalpak State University
associate professor, candidate of Legal Sciences***ABATBAEVA Gu'lzira***Karakalpak State University
studenti*

A NEW STAGE OF CONSTITUTIONAL REFORMS IN THE FIELD OF STRENGTHENING HUMAN RIGHTS PROTECTION

ANNOTATION

The Constitution of the Republic of Uzbekistan in the new edition analyzes the constitutional, legal foundations and guarantees of the protection of human rights and freedoms, as well as its organizational mechanisms, created opportunities and strategic directions of the development of society and the state and describes the positive changes in it.

Keywords: human rights, Constitution in the new edition, dignity, residence permit, social justice, strategic directions, legal framework, appeal.

Tarixga nazar solar ekanmiz O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mustaqillik sharofati bilan dunyoga keldi. «O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (1992y.) birinchi marta inson huquq va erkinliklari eng oliy qadriyat ekanligini elon qildi (O‘zb.R.Konstitutsiyasi 13-modda) va ularning muvofiqligi va himoyasi uchun javobgarlikni o‘z zimmasiga oldi (O‘zb.R.konstitutsiyasi 43-modda)» [1].

Mamlakatimiz Prezidenti Sh.Mirziyoevning bevosita rahnomaligida yurtimizda so‘nggi taraqqiyot davrida avvalgi harakatda bo‘lgan Konstitutsiyamiz tamoyillariga muvofiq «...inson huquqlari sohasida uzoq muddatli strategiyaning qabul qilinishi ushbu sohada davlat siyosatining samarali amalga oshirilishiga, inson huquqlari va erkinliklariga hurmat munosabati shakllanishiga, mamlakatning xalqaro maydondagi obrosi yanada mustahkamlanishiga, shu jumladan, O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiy va siyosiy-huquqiy reyting hamda indekslardagi mavqei yaxshilanishiga xizmat qilmoqda» [2].

To‘la ishonch bilan aytish mumkinki, mamlakatimizning Yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi xalqimizning siyosiy huquqiy tafakkurining yuksak namunasi bo‘lib qolmasdan u hech kimga qaram bo‘lmasdan, erkin va ozod, tinch va osoyishta, farovon yashashning qonuniy kafolati bo‘lib kelmoqda. Bu esa Yangi O‘zbekistonning qisqa taraqqiyot rivojlanish davrida yangi tahrirdagi Konstitutsiyasini yaratish yo‘lida amalga oshirilgan ulkan va mashaqqatli mehnat samarasi bo‘lib hisoblanadi.

O‘zbekistonning yangi tahrirdagi Konstitutsiyasining muqaddimasida «...inson huquq va erkinliklariga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga, davlat suvereniteti prinsiplariga sodiqligimizni tantanali ravishda elon qilib, demokratiya, erkinlik va tenglik, ijtimoiy adolat va birdamlik g‘oyalariga sadoqatimizni namoyon qilib...hozirgi va kelajak avlodlar oldidagi yuksak masuliyatimizni anglagan holda, xalqaro huquqning umumetirof etilgan princip va normalariga asoslangan holda inson, uning hayoti, shani va qadr-qimmati oliy qadriyat hisoblanadigan insonparvar demokratik davlatni, ochiq va adolatli jamiyatni barpo etish» vazifasi belgilab o‘tilgan [3].

O'tgan vaqt mobaynida nimaga erishgan bo'lsak buning barchasi Konstitutsiya asosida amalga oshirildi. O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 23-moddasida O'zbekiston Respublikasi o'z hududida ham, uning tashqarisida ham o'z fuqarolarini himoya qilish va ularga homiylik ko'rsatishni, 24-moddasida O'zbekiston Respublikasi hududidagi chet el fuqarolarining va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning huquq va erkinliklari xalqaro huquq normalariga muvofiq ta'minlanadi. Ular O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, qonunlari va xalqaro shartnomalari bilan belgilangan burchlarni ado etadilar, [4] deb belgilab o'tilgan.

Qayd etish kerakki, bugungi kunda mamlakatimizda inson huquq va erkinliklarini himoya qilishning konstitutsiyaviy-huquqiy asoslari hamda kafolatlari bilan bir qatorda uning tashkiliy mexanizmlari ham yaratilgan.

Konstitutsiyamizda fuqarolarning ijtimoiy-iqdisodiy, siyosiy huquqlari, jamiyat rivojlanishining strategik yo'nalishlari, boshqaruvning adolatli va demokratik prinsiplari, shuningdek ma'naviy qadriyatlarimiz asoslari o'z ifodasini topgan. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizning 13-moddasida "O'zbekiston Respublikasida demokratiya umuminsoniy prinsiplarga asoslanadi, ularga ko'ra inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmat va boshqa ajralmas huquqlari oliy qadriyat hisoblanadi. Demokratik huquq va erkinliklar Konstitutsiya va qonunlar bilan himoya qilinadi" deb belgilab qo'yilgan.

Shundan kelib chiqqan holda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan demokratik islohatlar markazida birinchi o'rinda – inson, uning huquqlari, erkinliklari va qanuniy manfaatlari nazarda tutilganligini ko'rish mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida fuqarolarning asosiy huquq va erkinliklari uch guruhga bo'lib mustahkamlangan. Bular: "shaxsiy huquq va erkinliklar", "Siyosiy huquqlar", "Iqtisodiy va ijtimoiy huquqlar".

Fuqarolarning shaxsiy huquq va erkinliklari ustuvor huquq hisoblanadi va bu O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida birinchi o'rinda belgilanganligidan ham ko'rinadi. Shaxsiy huquqlar inson tug'ilishi bilan vujudga keladi. Ularni davlat bermaydi. Faqat shu huquqlarni davlat ta'minlaydi va shunga majbur.

Shaxsiy huquq va erkinliklarni cheklash mumkin emas. Alohida hollarda cheklash zarurati bo'lsa, bu Konstitutsiya asosida, unda ko'rsatilgan tartibda amalga oshiriladi. Lekin shunday huquqlar borki, ularni also cheklash, ulardan mahrum qilish mumkin emas. Masalan, yashash huquqi.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 25-moddasida "Yashash huquqi har bir insonning ajralmas huquqidir va u qonun bilan muhofaza qilinadi. Inson hayotiga suiqasd qilish eng og'ir jinoyatdir", deb belgilangan [5].

Insonning yashash huquqi qonunlar bilan himoya qilinadi. Masalan, jinoyat kodeksining 97-99 moddalari. Mazkur Kodeksning 99- moddasida onaning o'z chaqalog'ini tug'ish vaqtida yoki tug'ilishi hamon qasddan o'ldirganlik uchun jinoiy javobgarlik belgilangan [6].

Asosiy qonunimizning 109-moddasiga yuzlanadigan bo'lsak, "O'zbekiston Respublikasining Prezidenti: fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga, O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlariga rioya etilishining kafilidir" deb belgilab qo'yilganligining guvohi bo'lamiz.

Bu me'yor mamlakatimiz prezidentining har bir inson haq-huquqlari uchun shaxsan kafil ekanligini ko'rsatib turibdi. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va mustaqillik yillarida qabul qilingan barcha qonunlarimiz, olib borilayotgan islohatlar, avvalo, inson huquq va erkinliklarini ta'minlashga, himoya qilishga yo'naltirilgan. Shu ulug' maqsad yo'lida davlatimiz insonparvarlik qoidalariga asoslanib, fuqarolarimizning erkinliklari, huquq va qanuniy manfaatlarini to'liq ta'minlab kelmoqda. Insonparvarlik mezonlari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining asosiy me'yorlariga aylandi. Shuningdek, fuqarolarning huquq va erkinliklarini kafolatlash ko'pincha davlatning olib borayotgan ijtimoiy siyosatiga bo'g'liq bo'ladi.

Masalan, Yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizning 57- moddasida: “Mehnatga layoqatsiz va yolg‘iz keksalar, nogironligi bo‘lgan shaxslar hamda aholining ijtimoiy jihatdan ehtiyojmand boshqa toifalarining huquqlari davlat himoyasidadir” [7] deb ko‘rsatilgan.

Bu bozor iqtisodiyotiga o‘tish jarayonida aholini ijtimoiy himoya qilish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylanishi lozim.

Konstitutsiyaviy kafolatga bevosita mamlakat Konstitutsiyasining o‘zida mustahkamlangan kafolatlar kiradi. Fuqarolarning huquq va kafolatlari ichida fuqarolarning teng huquqligi alohida o‘rin tutadi. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizning 19-moddasida “O‘zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo‘lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, e‘tiqodi, ijtimoiy kelib chiqishi, ijtimoiy mavqeyidan qat’i nazar, qonun oldida tengdirlar” [8],-deb qayd etilgan.

Fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlaridan yana biri bu fuqarolarning murojaat qilish huquqi siyosiy huquqlarning ajralmas qismi hisoblanadi. Asosiy qanunimizning 40-moddasida “Har kim bevosita o‘zi va boshqalar bilan birgalikda davlat organlariga hamda tashkilotlariga, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlariga, mansabdor shaxslarga yoki xalq vakillariga arizalar, takliflar va shikoyatlar bilan murojaat qilish huquqiga ega”, [9] deb ko‘rsatilgan. Ushbu moddada belgilangan norma fuqarolarning siyosiy huquqlaridan biri hisoblanib, ularning davlat organlariga, muassasalarga yoki xalq vakillariga murojaat qilish huquqlarini belgilaydi.

So‘nggi yillarda inson huquqlarini himoya qilishning qonunchilik va tashkiliy-huquqiy bazasini mustahkamlash, inson huquqlari bo‘yicha xalqaro standartlarni milliy qonunchilikka implementatsiya qilish va xalqaro majburiyatlarni bajarish, shuningdek, inson huquqlarini himoya qilish masalalari yuzasidan xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni faollashtirishga doir tizimli ishlar olib borilmoqda.

Hozirgi vaqtda O‘zbekiston Respublikasi inson huquqlari bo‘yicha 80dan ortiq xalqaro hujjatlarga, jumladan Birlashgan Millatlar Tashkilotining (kiyingi o‘rinlarda -BMT) 6 ta asosiy shartnomasiga va 4 ta fakultativ protokoliga qo‘shilgan bo‘lib, ularning amalga oshirilishi yuzasidan BMTning Inson huquqlari bo‘yicha kengashi va shartnomaviy qo‘mitalariga muntazam ravishda milliy ma‘ruzalarni taqdim etib kelmoqda [10].

Insonning asosiy huquq va erkinliklarini ta‘minlash O‘zbekistondagi islohatlarda g‘oyat muhim o‘rinda turadi. Islohatlar aholining barcha qatlamlari manfaatlariga ijobiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Shuni alohida g‘urur bilan aytish joizki «...jamiyatimiz taraqqiyoti yo‘lidagi bu ezgu say harakatlar keng kamrovli demokratik islohatlar, huquqiy demokratik davlat, kuchli fuqarolik jamiyatini shakllantirish» [11]da Yangilanayodgan Konstitutsiyamiz biz uchun nafaqat muhim hayotiy qo‘llanma, balki g‘urur-iftixor, shu zaminda istiqomat qiloyatgan, barcha insonlar uchun mustahkam bir himoya, qonun oldida hammaning tengligini ta‘minlaydigan, har bir insonning o‘z fikrini emin-erkin ifoda qilishida, o‘z haq-huquqlarini talab etishida, burch va mas‘ulyatlarini bajarishida bamisoli qalqon bo‘lib xizmat qilmoqda.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki inson va uning huquqlari eng ulug‘ qadriyat deb tan olgan yurtimizda inson huquqlarini xalqaro andozalariga mos ravishda amalga oshirilayotganda, inson huquqlari va qadr qimmati oliy ne‘mat ekanligini tushunib etishimiz maqsadga muvofiqdir.

«Bu buyuk ishlarga, yani o‘z davlatining mustahkamlanishi va gullab-yashnashi uchun hissa qo‘shish...» [12], Inson huquqlariga oid norma va qoidalarni har bir shaxs qalbi va ongiga singdirishi, o‘z navbatida, milliy o‘zlikni anglashga, huquqiy demokratik davlat «...hech kimdan kam bo‘lmagan hayot, odil insonparvar fuqarolik jamiyatini barpo etish yo‘lida astoydil mehnat qilish har birimizning Konstitutsiyaviy fuqarolik burshimizdir» [13].

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Х.Кабулов. Конституционно-правовые основы судебной власти Республики Каракалпакстан. Демократлаштириш ва инсон ҳуқуқлари. – Тошкент, 2011 - №2. - С. 118-123.6 бет.
2. Kabulov Kh.A. PROSPECTS OF EFFECTIVE PROTECTION AND PROVISION OF CONSTITUTIONAL RIGHTS AND FREEDOMS OF CITIZENS DURING THE NEW DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN. Science and Education in Karakalpakstan ISSN 2181-9203, 2022, №3/1, 191-198.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=IHQK4uoAAAAJ&citation_for_view=IHQK4uoAAAAJ:8k81kl-MbHgC.
3. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси (янги таҳрир). 2023 йил 30 апрель куни ўтказилган Ўзбекистон Республикаси референдумида умумхалқ овоз бериш орқали қабул қилинган. // <https://lex.uz/docs/6445145>
4. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси (янги таҳрир). 2023 йил 30 апрель куни ўтказилган Ўзбекистон Республикаси референдумида умумхалқ овоз бериш орқали қабул қилинган. // <https://lex.uz/docs/6445145>.
5. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси (янги таҳрир). 2023 йил 30 апрель куни ўтказилган Ўзбекистон Республикаси референдумида умумхалқ овоз бериш орқали қабул қилинган. // <https://lex.uz/docs/6445145>.
6. Ўзбекистон Республикаси жиноят кодекси. lex.uz/acts/-111453.
7. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси (янги таҳрир). 2023 йил 30 апрель куни ўтказилган Ўзбекистон Республикаси референдумида умумхалқ овоз бериш орқали қабул қилинган. // <https://lex.uz/docs/6445145>.
8. // <https://lex.uz/docs/6445145>..
9. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси (янги таҳрир). 2023 йил 30 апрель куни ўтказилган Ўзбекистон Республикаси референдумида умумхалқ овоз бериш орқали қабул қилинган. // <https://lex.uz/docs/6445145>.
10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 22.06.2020 йилдаги ПФ-6012-сон. <https://lex.uz/docs/4872355>.
11. Х.А.Кабулов. Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини шакллантиришда суд ҳокимиятининг роли ва аҳамияти. Босма .Демократлаштириш ва инсон ҳуқуқлари. – Тошкент, 2011 - №1. - С. 18-20.
12. Х.А.Кабулов. Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини шакллантиришда суд ҳокимиятининг роли ва аҳамияти. Босма .Демократлаштириш ва инсон ҳуқуқлари. – Тошкент, 2011 - №1. - С. 18-20.
13. Х.А.Кабулов. Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини шакллантиришда суд ҳокимиятининг роли ва аҳамияти. Босма .Демократлаштириш ва инсон ҳуқуқлари. – Тошкент, 2011 - №1. - С. 18-20.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz